

XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**14-16 грудня 2022
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХVІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(14–16 грудня 2022 року)**

Матеріали конференції

Харків 2022

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Кудій, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVI Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 419

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2022

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	123
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	182
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	296
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	320
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	374
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	386

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ БАГАТОКАНАЛЬНОГО РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ РОБОТІ ПО ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЯХ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

Б.С. Марченко¹, Ю.О. Чміль², М.В. Сургай³, В.В. Борисов⁴, О.В. Гречка⁴

¹ магістрант кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

² помічник начальника навчальної частини факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

³ старший викладач кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁴ викладач кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

marcenkob18@gmail.com

За результатами аналізу застосування сучасних засобів повітряного нападу у відкритій збройній агресії Російської Федерації проти України (літаків, гелікоптерів, балістичних та крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів), зроблено висновок у суттєвій потребі зенітних ракетних військ (ЗРВ) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗУ) України в сучасних багатоканальних багатофункціональних зенітних ракетних комплексах та системах для успішного виконання поставлених завдань [1-7].

Порівняння характеристик зенітних ракетних комплексів (ЗРК) та систем (ЗРС), що знаходяться на озброєнні ЗРВ ПС ЗУ України (С-125М1, "Бук-М1", С-300П та С-300В1) дозволило зробити висновок, що найбільш відповідають завданням протиповітряної та протиракетної оборони ЗРС С-300П та С-300В1, серед яких найбільш переважною є ЗРС С-300В1, яка уявляє собою мобільну універсальну систему протиракетної (ПРО) та протилітакової (ПЛО) оборони та виконує завдання:

– оборони важливих військових об'єктів, адміністративно-промислових центрів та угруповань військ;

– знищення аеродинамічних та балістичних цілей.

З'ясовано, що в ЗРС С-300В1 існують наступні режими роботи при відбитті ударів засобів повітряного нападу:

– ПЛО - кругова оборона від аеродинамічних цілей, при цьому кожен ЗРК (зенітна ракетна батарея) у межах сектору 60° може одночасно уражати до 6 цілей;

– ПРО з одночасною ПЛО, при цьому ЗРС здатна відбити наліт від 4 до 6 балістичних цілей, з них від 2 до 4 одночасно, що йдуть з інтервалом не менш 2 хв.

За результатами аналізу принципів бойової роботи ЗРС та взаємодії бойових засобів між собою встановлено, що багатоканальна станція наведення ракет (БСНР) 9С32 відіграє важливу роль під час виконання завдань за призначенням як у складі ЗРС, так і в складі ЗРК. БСНР є дальномірно-пеленгаційним моноімпульсним доплерівським радіолокаційним пристроєм, багатоканальність якого забезпечується ФАР і роботою апаратури в режимі поділу за часом, призначена для виявлення та автоматичного супроводження цілей (до 12 цілей одночасно), керування пусковими установками. У БСНР реалізовані кілька видів пошуку повітряних цілей в чотирьох зонах трьома видами зондувальних сигналів, при цьому режим пошуку залежить від типу цілі та характеристик її параметрів руху [8]. Для вирішення завдань з ПЛО та ПРО до складу БСНР входять системи та пристрої, робота яких забезпечується системою синхронізації (СС). Як показали результати досліджень, СС виконує такі завдання та функції:

- забезпечення синхронної роботи всіх систем БСНР 9С32 у різних режимах бойової роботи і функціонального контролю при всіх типах зондувальних сигналів;
- автоматичну зміну часового розміщення всіх імпульсів і стробів при переводі з режиму в режим і зміні типів сигналів;
- виробляє безперервні імпульсні послідовності з потрібною частотою та амплітудою для забезпечення роботи БСНР.

Встановлено, що нестабільності видачі СС імпульсів (стробів) та флуктуації їх рівнів, пов'язані з застарілою елементною базою, в загальному випадку приводить до збільшення часу встановлення потрібних режимів роботи станції і, як наслідок, збільшення робітного часу ЗРК при роботі по повітряних цілях, що не завжди дозволяє виконати завдання за призначенням з заданими показниками якості [9-10].

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку пропозицій щодо удосконалення СС БСНР 9С32.

Список літератури:

1. Brytov, O., Belyaev, D., Rasstryhin, O., Shknai, O., Zvieriev, O., Basarab, V., Chmil, Y., Khyzhniak, A., Kriuchkov, D., Reznichenko, O., Semeniuk, A., & Skopintsev, O. (2021). Analysis of modern methods and means of electronic intelligence for special purposes for monitoring threatening stationary and mobile objects. *InterConf*, (81), 249-264. <https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.10.2021.032>
2. Brytov, O., Chmil, Y., Dzhus, V., Kopluk, O., Kozlov, D., Kriuchkov, D., Lyaskovsky, V., Medinets, I., Sharapa, I., & Skopintsev, O. (2021). Trends in the development of unmanned aviation complexes and their radio equipment. *ГРААЛЬ НАУКИ*, (10), 248-256. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.047>
3. Artikula, A., Britov, D., Chmil, Y., Haibadulov, B., Kriuchkov, D., Reznichenko, O., Semeniuk, A., Skopintsev, O., Tulenko, I., Tulenko, M., Tytarenko, R., & Vetoshkin, A. (2021). The method of evaluating the operation of radio technicians of special purpose in extreme (crisis) situations. *InterConf*, (75), 247-259. <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.09.2021.030>
4. Рошупкін Є., Герасимов С., Кукобко С., Джус В., Таран М., Шулежко В., Гайбадулов Б., Калугін Д., Титаренко Р. (2021). Постановка проблеми створення та експлуатації багатопозиційних систем інформаційного забезпечення та шляхи її розв'язання. *ГРААЛЬ НАУКИ*, (4), 243-252. <http://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.047>
5. Artikula, A., Britov, D., Dzhus, V., Haibadulov, B., Haibadulova, A., Herasymov, S., Kaluhin, D., Kukobko, S., Roshchupkin, Y., & Tytarenko, R. (2021). Measurement errors affecting the characteristics of multi-position systems, and ways to reduce them. *InterConf*, 333-346. <https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.06.2021.035>
6. Brytov, O., Bieliaiev, D., Kukobko, S., Chmil, Y., Dzhus, V., Herasymov, S., Korobkov, Y., Pomohaiev, I., & Roshchupkin, Y. (2021). Justification of the method of evaluation of the efficiency of air reconnaissance by unmanned aviation of ground (sea) objects. *InterConf*, (93), 471-485. <https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.12.2021.050>
7. Великоапертурна (рознесена) радіолокаційна система: пат. 148518 Україна : G01S7/42, H01Q21/00 / Є.С. Рошупкін, С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, М.В. Борисенко, Ю.О. Крихтін, О.Ф. Галицький, Б.В. Гайбадулов, В.В. Джус, І.В. Помогаєв, В.В. Борисов, Ю.О. Чміль, А.Ю. Задорожна. – и 202100336; заявл. 29.01.2021; опубл. 18.08.2021, бюл. № 33/2021, – 7 с. <https://iprop-ua.com/inv/qnptergc>
8. Виріб 9С32 Технічний опис частина 7. Синхронізатор. Слідуючі координатні системи. Індикатори. Система керування і сигналізації. –С. 20-200
9. Герасимов, С.В., Кадубенко, С.В., Рошупкін, Є.С., & Ліцман, А.М. (2020). Контроль частотного розподілення радіосигналів при управлінні зенітними керованими ракетами. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD-2020), Харків: НТУ "ХПІ". <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067901>
10. Herasymov, S., Borysenko, M., Roshchupkin, E. et al. Spectrum Analyzer Based on a Dynamic Filter. *J Electron Test* 37, 357–368 (2021), <https://doi.org/10.1007/s10836-021-05954-0>

Наукове видання

XVI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(14-16 грудня 2022 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 08.12.2022 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002